

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE & ARTS

VOL. 9 NR. 1

2025

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE AND ARTS

Vol. 9, No. 1

2025

Copyright © 2025 Bibliothèque de l'OProm

Versione digitale-ISSN : 2297-1874

Versione cartacea -ISSN : 2504-2238

60 rue Francois 1er, 75008 Paris 8e

www.tcla-journal.eu | info@tcla-journal.eu

<https://www.isfida.eu/it/vol9nr12025>

In copertina: rielaborazione grafica di alcuni schizzi di Sandro Botticelli (immagini di pubblico dominio)

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE AND ARTS
RIVISTA FONDATA NEL 2016 DA C. & L. ROSSI

COMITATO SCIENTIFICO 2025

Maria Grazia Bonanno, Università di Roma «Tor Vergata»

Romeo Bufalo, Università della Calabria

Lucia Lazzerini, Università degli Studi di Firenze

Leena Löfstedt, Universities of Jyväskylä and Helsinki, Finland

Raffaele Pinto, Università di Barcellona

SOMMARIO

Editoriale

6

PRIMA PARTE

Convegno La Donna / Le Donne in Dante

Barcellona-Lugano, 24-26 ottobre 2024

Il femminile come “figura” del divino: l’enigma di Rachele

MARIO CIMINI

7-21

El Dante de Christine de Pizan o la otra Commedia

VICTORIA CIRLOT

22-41

Matelda, l’enigma di una ninfa cristiana

MIRCO CITTADINI

42-64

Tra amor profano e amor sacro: Cunizza da Romano

MARIANNA ESPOSITO VINZI

65-73

Piccarda e Costanza, tra Convivio e Monarchia

ENRICO FENZI

74-104

Le donne di Dante: tra cronaca, filosofia e cosmologia

GIUSEPPE INDIZIO

105-125

Medusa-Donna Petra-Francesca: lussuria, impetramento e musica

CARLA ROSSI

126-135

Reali, presunte, ideali, ma pur sempre donne

SIMONETTA TEUCCI

136-157

«Dal centro al cerchio». Il femminile nel Paradiso

LUIGI TASSONI

158-174

SECONDA PARTE

Una lettera di Hans-Georg Gadamer a Maria Grazia Bonanno

175-177

L'Andromaca di Gaetano De Sanctis

MARIA GRAZIA BONANNO

178-183

RECENSIONI & SEGNALAZIONI

L'Antigone: recitativo per voce sola, Stefano Raimondi, Mimesis, 2023

LUCIANO ROSSI

184-197

La modernità di Dante, Pérez Carrasco, M. & Pinto, R. (a cura di), Cesati, Firenze, 2023

MARIANO PÉREZ CARRASCO

198-203

Luce di stelle spente, Luca Bragaja, Pensa Multimedia, 2024

MIRCO CITTADINI

203-204

Armi e armature nella letteratura italiana, T. Agovino e M. Maselli (a cura di), Cesati, Firenze, 2024

MIRCO CITTADINI

205-209

Editoriale

Questo primo numero del 2025 della nostra rivista è suddiviso in due parti.

La prima accoglie nove interventi presentati al convegno internazionale *La Donna / Le Donne in Dante* (Barcellona-Lugano, 24-26 ottobre 2024). I contributi analizzano il ruolo e la rappresentazione delle figure femminili nell'opera dantesca, offrendo prospettive che spaziano dalla riflessione simbolica a questioni narrative e storiche. I restanti dieci articoli saranno pubblicati nel volume primaverile, completando così la documentazione dei lavori del convegno.

La seconda parte, con cui diamo il benvenuto nel Comitato Scientifico della rivista alla Prof.ssa Maria Grazia Bonanno, include la riproduzione di una lettera inviata dal filosofo tedesco Hans-Georg Gadamer alla stessa Prof.ssa Bonanno e un intervento a firma della studiosa, già docente di Filologia Classica e Letteratura Greca presso l'Università di Roma «Tor Vergata», nota per i suoi studi su Aristofane, Cratete, la lirica greca arcaica e la poesia alessandrina e latina di età augustea.

In chiusura, inauguriamo, con un testo di Luciano Rossi, una nuova rubrica dedicata alle segnalazioni e alle recensioni, con l'intento di fornire strumenti di orientamento tra le recenti pubblicazioni accademiche.

La modernità di Dante

MARIANO PÉREZ CARRASCO

Pérez Carrasco, M. & Pinto, R. (a cura di), *La modernità di Dante*, Cesati, Firenze, 2023, pp. 172.

In occasione del settimo centenario della morte di Dante, l'Asociación Complutense de Dantología e la Societat Catalana d'Etudis Dantescos organizzarono un convegno sulla modernità di Dante svoltosi a Madrid tra il 13 e il 15 ottobre del 2021 e a Barcellona il 26 e il 27 settembre del 2022. Le giornate madrilene si concentrarono sulla modernità della poesia dantesca, mentre quelle catalane si focalizzarono sul pensiero filosofico. Frutto di queste iniziative, il volume *La modernità di Dante* raccoglie diciotto contributi suddivisi in due parti, che riflettono i temi dei due incontri: la prima, composta da undici saggi, intitolata *La poesia*, e la seconda, con sette contributi, intitolata *Il pensiero*.

Nell'*Introduzione* (pp. 9-10), Juan Varela-Portas de Orduña spiega la genesi del doppio convegno e della sua «forse un po' troppo crociana» divisione, «visto che poesia e pensiero costituiscono in Dante un tutt'uno indivisibile», ma che in questo caso servì a «ordinare le esposizioni e i dibattiti». L'idea di organizzare un incontro incentrato sulla modernità di Dante appartiene a Raffaele Pinto, con il quale Varela-Portas, non senza qualche spunto di amicale polemica, dialoga nelle pagine che aprono il volume:

Io personalmente avrei messo un segno di interrogazione al titolo del convegno, e del libro, perché sostengo che Dante è più attuale e più utile a noi quanto più distante ci si mostra nella concezione del mondo e dell'uomo. Raffaele Pinto cerca sempre i tratti che ci possono collegare a Dante; io invece quelli che segnano un'alterità radicalmente storica fra il suo pensiero e la sua poetica e i nostri tempi (p. 9).

Non pochi dei contributi di questo libro cercano infatti di collegare il pensiero e la poesia di Dante alla poesia e il pensiero del nostro tempo. Questo è quanto fanno, da un lato, Giuseppe Alvino in *Autogiudizio e autogiustificazione delle anime tra Inferno e Purgatorio* (pp. 23-30), quando analizza come alcuni personaggi delle prime due cantiche

tentino, attraverso il racconto delle loro vite, di ottenere il perdono o almeno la comprensione dei vivi, un aspetto che Alvino interpreta come caratteristico del realismo e della modernità della *Commedia*; e, dall'altro lato, William Franke in *Dante's New Life for Poetic Language as Theological Revelation in a Modern Secular Key* (pp. 65-73), dove si spiega per quali motivi e in che modi, nella *Vita nova*, la poesia si trasforma nel veicolo per esprimere l'esperienza di Beatrice – la presenza miracolosa di Beatrice nella vita del giovane Dante – interpretata come parte essenziale di una rivelazione teologica. Una tale rivelazione teologica, in cui la figura della donna assume il ruolo del Cristo («Ella non pareva figliuola d'uomo mortale, ma di deo», *Vn* II 8), viene interpretata come una moderna secolarizzazione del messaggio evangelico.

Due saggi mettono a fuoco diversi aspetti narrativi della *Commedia*. In un testo ricco di riferimenti alla filosofia contemporanea in senso largo, Alberto Casadei (*Lo statuto del romanzesco nella Divina Commedia. Qualche appunto di lavoro*, pp. 49-55) rintraccia nel poema dantesco le principali componenti del romanzesco: la pura letteralità del testo, «interpretabile senza bisogno di sovrasensi», e l'andamento imprevedibile della trama (p. 50). Contro le posizioni auerbachiane e singletoniane, Casadei sostiene che

Dante non vuole scrivere l'ultimo libro della Bibbia, come spesso si ripete dando credito a vari tipi di proclami interni al poema, ma vuole invece *inventare* addirittura un suo soggiorno nell'Aldilà che gli consenta da un lato di giustificare [...] la sua sfortunata vicenda biografica [...], dall'altro di porlo come il migliore interprete dell'intera realtà terrena e ultraterrena (p. 51).

Casadei dimostra come Dante sia riuscito a costruire questa «finzione che finge di non esserlo» (p. 51) grazie all'adozione di tecniche narrative che non si rifanno tanto alla prassi letteraria medievale, quanto piuttosto anticipano quelle del romanzo moderno.

In una simile prospettiva, e prendendo spunto dal concetto di *unreliable narrator* elaborato da Wayne Booth, Claudia Fernández Speier (*Narratori inaffidabili dell'Inferno. Spie per un modello di lettura*, pp. 57-63) individua tre luoghi nella prima cantica – i racconti di Francesca, di Guido da Montefeltro e di Ugolino – in cui Dante ricorre a tale strategia narrativa: «Nel poema dantesco quella del narratore inaffidabile non è una mera strategia per definire alcune figure dell'*Inferno*; essa sembra mirare soprattutto a definire un tipo di ricezione ideale del poema» (p. 58). Dante, argomenta l'autrice, vuole modificare la vita del lettore, e tutte le sue strategie narrative mirano a tale scopo: «Per

raggiungere quella meta, lo scrittore nutre una notevole fiducia nel lettore, che scoprirà insieme a Dante a poco a poco, come nella vita, le verità nascoste dai personaggi» (p. 58). Tre articoli si occupano dell'allegoria, una questione cara ai discepoli di Carlos López Cortezo. Rosa Affatato («*Imagini di ben seguendo false*». *I rimproveri di Beatrice alla conoscenza allegorica attraverso i commenti medievali alla Commedia*, pp. 13-22) studia – seguendo il metodo analitico già sviluppato da López Cortezo – le interpretazioni allegoriche fornite dai commentatori ad alcuni elementi del discorso di Beatrice in *Par. XXXIII 67-78*: l'acqua dell'Elsa, il mito di Piramo e Tisbe e l'albero della conoscenza. In *Allegoria contro la cupidigia* (pp. 103-110), Juan Varela-Portas de Orduña, polemizzando con Gilson attraverso una citazione riprodotta da Pinto, sostiene che l'allegoria dantesca sia perfettamente compatibile con le modalità rappresentative proprie del realismo, pur essendo quest'ultimo una «nozione radicalmente aliena alla concezione del mondo medievale e oggi in chiaro disuso» (p. 104). Attraverso un'affascinante analisi della concezione dantesca del desiderio, che getta nuova luce sul primo canto dell'*Inferno*, Varela-Portas sostiene che

Dante costruisce un testo radicalmente allegorico, cioè un testo in cui ogni cosa naturale, ogni fenomeno orografico, ogni gesto, e ovviamente ogni personaggio, ha il suo valore come feticcio sacralizzato all'interno dell'ordine del Libro, cioè il suo significato allegorico (p. 108).

Luigi Tassoni esplora il modo in cui Dante inventa nel *Purgatorio* una nuova percezione del tragico dipendente da «una nuova concezione della temporalità» (*L'allegoria medievale e l'invenzione del tragico nel Purgatorio*, pp. 95-101, cit. p. 96). Tassoni sostiene che «Beatrice è più di un manichino», come aveva sostenuto Santagata, ma è «meno di un simbolo», perché è «infatti un simulacro» (p. 99).

Due articoli affrontano questioni testuali relative alla poesia dantesca. Marco Berisso (*Premesse testuali a una preistoria della lirica dantesca*, pp. 31-38) si propone di delineare la preistoria della poesia di Dante, ossia quei componimenti che non si inseriscono immediatamente nella vicenda della *Vita nova*, pur essendo alcuni di essi stati inclusi nel libello giovanile. Nel suo contributo, Berisso definisce il *corpus* della preistoria della lirica dantesca, stabilisce le regole per la sua delimitazione e ricostruisce la tradizione testuale di ciascun componimento. In *L'endecasillabo e la terzina. L'impaginazione della Commedia* (pp. 85-93), Raffaele Pinto sostiene che all'altezza di *Purg. XXXIII*, quando

compare per la prima volta la parola «cantica», Dante modifichi la concezione generale della propria opera. Da questo momento – in cui si abbandona il termine «canzone» per riferirsi alle tre parti della *Commedia* e si adotta «cantica» – l’opera sarà definita non più «comedia», ma «poema sacro». Il contributo intende mostrare «in che senso il *canto* possa essere pensato come una stanza, i cui piedi sono le terzine» (p. 89). Secondo Pinto, l’istanza lirica e l’istanza romanzesca del poema si esprimono «attraverso i due ritmi che modulano il tessuto verbale, la cellula dell’endecasilabo e la cellula della terzina», e presenta un’originale ipotesi del modo in cui Dante avrebbe impaginato la *Commedia* allineando i versi di ogni terzina secondo uno schema simile a quello dei sonetti del Vat. Lat. 3793, e non incolonnandoli (pp. 90-91).

In *Ipotesi sulla «cagione de la nuova matera» e la trasformazione di Donne ch’avete intelletto d’amore nella Vita nova* (pp. 39-48), Morana Čale presenta un’affascinante commento – una «rilettura bistabile» – della canzone dantesca:

Nel caso di *Donne ch’avete*, si tratterà di indagare se, accanto alla lode di Beatrice che l’io amante intesse davanti al pubblico femminile apostrofato dall’*incipit*, possa convivere una canzone dal corpo identico, ma volta a lodare sé stessa e a celebrare la propria appartenenza al *corpus* dei testi che concorrono in essa sotto il dettato trascendente di Amore, dio dell’”intertestualità memoriale” (p. 40),

secondo un’espressione di Paul Zumthor. In *La duplice valutazione della scienza astrologica in Dante come esempio di una polisemia sensu lato* (pp. 75-84), Maria Maślanka-Soro studia in diversi passi dell’opera dantesca i due sensi dell’astrologia sia come «lo studio del corso dei corpi celesti e del loro influsso sui fenomeni naturali [...] e sulle inclinazioni umane», che come «la predizione – dai moti degli astri – degli avvenimenti futuri» (p. 75).

La seconda sezione del libro, dedicata al pensiero dantesco, si apre con un saggio di Lorenzo Bartoli (*Leonardo Bruni e Dante. Una nota filologica sull’epistola Popule mee, quid feci tibi?*, pp. 113-118) nel quale si sostiene che la fonte del famoso passo della *Vita di Dante* in cui Bruni riferisce a una perduta epistola dall’*incipit Popule mee*, non è altro che l’*Epistola XII All’amico fiorentino*.

Marcello Ciccuto esplora il pensiero estetico di Dante analizzando due momenti della *Vita nova* in cui compaiono immagini artistiche: l’episodio del disegno degli angeli e l’effigie della Veronica (*Fra il disegno degli angeli e la Veronica. Per gli esordi di Dante*

artista cristiano nella Vita nova, pp. 127-134). Ciccuto sostiene che Dante aspiri a essere un «artefice divino»:

Il percorso ricostruibile per il pensiero dantesco preso in questi luoghi testuali si intuisce procedere insomma dall'*opus distinctionis* – che è quello degli angeli – all'*opus creationis* che è dell'artefice divino quale Dante aspira a essere (p. 131).

Tre contributi stabiliscono un dialogo tra il pensiero dantesco e la filosofia contemporanea. Isabelle Battesti esplora il vincolo tra Dante e Hannah Arendt (*La dinamica degli eventi in Dante e Hannah Arendt*, pp. 119-126) a proposito dello statuto degli eventi, a partire dall'epigrafe dantesco tratto da *Mon. I XIII 1-8* con il quale si apre il capitolo *L'azione di Vita Activa. La condizione umana*. Anna Pia Filotico (*Da Claude Lefort a Judith Revel. La modernità di Dante si può ancora esplorare?*, pp. 135-140) mette a fuoco il saggio di Claude Lefort *La modernité de Dante*, originalmente pubblicato come introduzione alla traduzione francese della *Monarchia* a cura di Michèle Gally, e ora tradotto in inglese con un saggio di Judith Revel (C. Lefort, *Dante's Modernity. An Introduction to the Monarchia*, with an Essay by Judith Revel, translated by J. Rushworth, edited by Ch. Frey et al., I.C.I. Berlin Press, Berlin, 2020). Il contributo prende i saggi di Revel e Lefort come casi di studio della modernità di Dante. A questo gruppo appartiene anche il saggio che chiude il volume, *Gestualità e conoscenza affettiva* (pp. 159-166), in cui Heather Webb riflette «sulle possibilità di una lettura gestuale e affettiva della *Commedia*» (p. 159). Avvalendosi di un'ampia bibliografia sull'affettività e sulla gestualità, in cui spicca il prezioso saggio di Agamben *Note sul gesto*, l'autrice riesce a dimostrare «come il pensiero di Dante sia in risonanza e possa illuminare in maniera esemplare prospettive teoriche e filosofiche contemporanee» (p. 160).

In *Dante e l'intelletto universale nel pensiero politico contemporaneo* (pp. 141-148), Mariano Pérez Carrasco studia le metamorfosi della traduzione dantesca in chiave politica dell'idea averroista dell'unità dell'intelletto in diversi scrittori e filosofi contemporanei, da Arthur Rimbaud a Giorgio Agamben, passando per i socialisti inglesi, i *Grundrisse* di Marx e il postoperaismo italiano. Alla luce di una riflessione preliminare sull'arte pascaliana di leggere la Bibbia, Bruno Pinchard (*Dante figuratif? Blaise Pascal et Gabriele Rossetti*, pp. 149-157) propone un'immagine di Dante come un autore assoluto, al tempo stesso Mosè, cioè colui che scrive i libri sacri, e Pascal, ovvero lo spirito moderno

che li interpreta: «Il est à la fois Moïse et Pascal: il écrit le texte sacré et il nous enseigne à le commenter» (p. 152). Partendo da questa premessa, il contributo si concentra su Gabriele Rossetti, che nella sua lettura esoterica della *Commedia*, *La Beatrice di Dante*, è stato il primo a proporre un vincolo tra Dante e Pascal.

Il volume si chiude con un Indice dei nomi (pp. 167-171).

Luca Bragaja, *Luce di stelle spente*, Pensa Multimedia, 2024

MIRCO CITTADINI

L'idea di letteratura del mondo antico e medievale per me è un'idea bellissima: un dialogo/agone ininterrotto senza confini tra voci lontane di poeti.

Pensiamo a Virgilio e Stazio che nel *Purgatorio* parlano tra loro di Giovenale, oppure Dante «sesto tra cotanto senno» tra le anime magnanime del Limbo. Pensiamo all'Achille nascosto nei versi di Leopardi. O nel dialogo tra Cavalcante e Dante nascosto in una telefonata di Montale.

A volte è omaggio, a volte sfida, quasi sempre gioco, ma quello che conta è che questo dialogo sia vivo e palpitante.

Vittorio Sereni chiamerebbe questo dialogo tra voci autoriali «radici» e il bel volume di Luca Bragaja, *Luce di stelle spente. Vittorio Sereni e le radici della poesia*, di questo parla. Bragaja è uno studioso veronese che in più occasioni ho avuto modo di apprezzare per la sua visione lucida, analitica, minuziosa e dettagliata, senza per questo mai smarrire una visione più ampia, spesso accattivante.

Allievo di Gilberto Lonardi (e si sente e si vede, pur mantenendo Bragaja una sua autonomia di stile), in questo suo poderoso volume, «ambizioso» (a detta dell'Autore), ci propone una chiave di lettura di Vittorio Sereni alla luce di modelli intertestuali forti.

Dante e Virgilio la fanno da padroni, e non solo, il Virgilio di Dante oltre al Virgilio come fonte diretta, “in purezza”, al punto che quasi non si può capire se Sereni in certi momenti stia citando Virgilio, Dante o entrambi.

Ma anche molti altri compaiono, in un lavoro, come già detto, scrupoloso e dettagliatissimo (Williams, Ungaretti, Kavafis, Seferis...).

L'opera si concentra su alcune parole generatrici di senso e di possibili costellazioni: radice (appuntamento), albero, stella.

Sono direzioni, orientamenti, verso il passato (le radici) o verso il futuro, anche in chiave retroattiva («I cento futuri del passato»).

Bragaja ci accompagna nell'analisi della «partitura fonetica», isolando lemmi, ponderandone le ricorrenze, valutandone l'efficacia, saggiandone la validità, fino a isolare particelle (penso all'insistente utilizzo del «pro»).

Il lavoro di Sereni sembra muoversi attorno principalmente due assi: disseminazione (dove un singolo *locus* compare in più componenti) e condensazione.

La logica di sviluppo intertestuale sereniana (come la logica dantesca, tra l'altro) tiene insieme passi diversi e a sua volta mostra la propria coerenza interna rigorosissima, basti pensare al bellissimo gioco di rimanti *dissigilla:Sibilla* di *Paradiso XXXIII*, scomposto in Sereni in due componenti distinti: *Sei del mattino* («dissigilla») e *Autostrada della Cisa* («sibila (...) / la sibilla»).

Certo, il rapporto è appunto occultato e non si configura assolutamente *more geometrico*, e già per Virgilio e Dante la nostra rischia di essere indebita schematizzazione, ma un rapporto c'è, grazie alla Sibilla/sibilla e al vento o aria che scompiglia, turba, sibilla su foglie e tra fronde o per i corsi di Milano.

Mi rendo sempre più conto, leggendo lo studio di Bragaja, di quanto la nostra sensibilità sia ammorbata dal falso mito del *copyright*, del diritto d'autore, diffidente dalle imitazioni, non più capace di vedere l'*originalità* come ritorno alle origini (le radici sereniane) e non come creazione dal nulla.

Sono bellissimi furti d'autore e mi rendo conto che questo io vado a cercare nella classicità.

Lo studio sull'intertestualità in genere, e qui sì sommamente governato da Lonardi nei suoi studi su Leopardi, Montale e sugli influssi di Dante nei poeti del Novecento, in questo fa scuola.

Bragaja, degno erede, ci consegna per certi versi il lungo studio e il grande amore di una vita.

Ma ci offre anche uno sguardo, una possibilità di riscoprire la *freschezza* dell'approccio intertestuale nei poeti e autori moderni. Intesa non come mera e spenta erudizione, ma come luminoso e brillante dialogo.